

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

**PROGRAM BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DI MASA PANDEMI COVID-19**

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. Indrawati Yuhertiana, MM., Ak. CMA

Dr. Allen Pranata Putra, S.E., M.KP

Disusun Oleh :

Anggita Mulia Pangesti (22011010147)

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2025

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak orang di Indonesia yang memulai bisnis mereka sendiri sebagai usaha kecil menengah. Di tengah masa pandemi, UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama ketika terjadi resesi (Putra & Aristyanto, 2021). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit. UMKM juga memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, menyerap sebanyak 97% dari tenaga kerja di Indonesia, serta mampu menghimpun hingga 60,42% dari total investasi yang ada. (Kemenkeu, 2020) Oleh karena itu, meskipun sebagai bisnis kecil, UMKM tidak boleh dihiraukan karena mereka juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sopah et al., 2020).

Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kondisi dan performa usaha UMKM. Survey yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa UMKM menghadapi beberapa kendala selama masa pandemi. Dari hasil tersebut, sebanyak 62,21% UMKM mengalami kendala di bidang keuangan, 39,61% mengalami penundaan pembayaran pajak, serta 35,07% membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM UI tahun 2021 terhadap 1.180 UMKM, ditemukan bahwa 77% dari mereka mengalami penurunan pendapatan, sementara 97% mengalami penurunan asset (Wibowo R, 2021).

Penurunan aktivitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) selama masa pandemi membuat pemerintah bergerak untuk memulihkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, serta meningkatkan kondisi ekonomi pelaku usaha mikro di tengah pandemi agar UMKM dapat kembali memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional (Kasnelly & Ahmad Luthfi, 2021).

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan saat masa pandemi untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) selama masa tersebut. Kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berperan sebagai instrumen penting untuk mendukung keberlangsungan UMKM di masa pandemi. Dukungan finansial langsung kepada pelaku usaha mikro sangat penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di era pandemi COVID-19 (Yuhertiana et al., 2022). Program BPUM juga merefleksikan upaya pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek peningkatan inklusi ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas modal kerja UMKM.

Sumber dana untuk BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020, dana untuk program BPUM mencapai Rp28,8 triliun, yang dialokasikan kepada 12 juta UMKM dengan bantuan sebesar Rp2,4 juta per usaha. Tahun 2021, dana BPUM sebesar Rp15,24 triliun, dialokasikan ke 12,8 juta UMKM dengan bantuan Rp1,2 juta per usaha. UMKM yang berhak menerima subsidi ini terutama adalah pemilik usaha mikro yang tidak mendapatkan pinjaman modal kerja atau investasi dari bank. Dana BPUM dibayarkan langsung ke rekening penerima dan tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah (Fitriyanti, 2022).

Meskipun program BPUM telah menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi mikro, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan operasional. Masalah yang sering muncul meliputi ketidakakuratan data penerima, keterbatasan kapasitas administratif pemerintah daerah, serta proses verifikasi dan validasi yang belum seragam di seluruh wilayah. Tantangan tersebut menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dan kemampuan implementasi di tingkat daerah (Utami, 2022). Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM Indonesia juga masih menghadapi kendala struktural seperti lemahnya infrastruktur digital, rendahnya penetrasi internet di wilayah pedesaan, serta biaya logistik yang tinggi yang menyebabkan produk UMKM sulit bersaing di pasar. Fenomena “*missing middle*”, di mana usaha kecil tetap kecil akibat minimnya dukungan produktivitas dan pembiayaan, turut memperburuk efektivitas kebijakan bantuan seperti BPUM. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan BPUM tidak hanya berhasil menyalurkan dana, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan usaha mikro agar benar-benar berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Rachbini, 2023).

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program BPUM berhasil dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan UMKM di tengah tantangan pandemi. Analisis juga bertujuan mengidentifikasi kendala serta hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan masukan strategis untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, analisis ini tidak sekadar melihat program dari sisi teori, tetapi juga memberi gambaran tentang implementasi dan efektivitas program yang berdampak langsung terhadap perekonomian mikro serta upaya pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

PEMBAHASAN

Kebijakan pemberian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) muncul sebagai respons cepat pemerintah terhadap guncangan ekonomi yang dialami sektor usaha mikro selama pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan respons dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari dukungan kebijakan keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tujuan dari Program PEN adalah untuk melindungi, menjaga, serta meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM, dalam menjalankan usaha mereka (Kemenkop UKM & TNP2K, 2021).

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bagian dari program PEN yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro tetap beroperasi dan bertahan hidup di tengah dampak pandemi Covid-19. Bantuan UMKM menjadi salah satu cara untuk membantu usaha tersebut bertahan lebih lama. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung kelangsungan usaha UMKM selama masa pandemi (Rahim et al., 2021). Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi upah (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Virus Corona 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai persyaratan untuk mendaftar, besarnya nominal bantuan yang diberikan, serta kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam menjalankan program BPUM (Roziyah & Rahaju, 2022).

BPUM merupakan tindak lanjut dari perintah presiden tentang program bantuan yang secara khusus untuk pengusaha UMKM yang termasuk kategori miskin dan rentan dampak pandemik covid-19 (Kurniawan & Adji, 2024). Secara langsung, BPUM diharapkan dapat membantu usaha mikro tetap bertahan tanpa harus mengurangi jumlah karyawan atau tutup usaha. Secara tidak langsung, diharapkan juga mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, sehingga mereka bisa berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan kembali aktif dan produktif dalam berbisnis. (Purmiyati et al., 2018)

Secara teoritis, intervensi semacam ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar yang timbul ketika mekanisme kredit komersial tidak mampu menjangkau unit usaha paling rentan, sehingga campur tangan fiskal yang cepat dan bersifat target menjadi salah satu pilihan kebijakan yang rasional pada masa krisis. Dukungan konseptual seperti pendekatan *critical realism* terhadap perumusan strategi pemulihan ekonomi mempertegas bahwa kebijakan harus sensitif terhadap kondisi struktural dan heterogenitas dampak di lapangan, pendekatan ini menuntut desain kebijakan yang mampu menyesuaikan solusi dengan realitas lokal agar intervensi tidak semata bersifat normatif tetapi juga efektif di konteks akar rumput (Putra & Murti, 2023).

Masalah utama yang dihadapi dalam kebijakan publik ini berkaitan dengan penurunan aktivitas ekonomi sektor UMKM akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (2020), sebanyak 77 UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 97 % kehilangan sebagian asetnya (Iin Esti Indraswanti & Sunoto, 2024). Hal tersebut berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan menurunnya daya beli masyarakat. Di tingkat operasional, tantangan utama yang dihadapi program seperti BPUM bukan hanya seputar alokasi anggaran atau besaran nominal bantuan, tetapi terletak pada kapabilitas administratif, kualitas basis data UMKM, dan mekanisme verifikasi di tingkat daerah. Berbagai hasil penelitian lapangan menunjukkan masalah klasik seperti data UMKM yang tidak lengkap, perbedaan kapasitas antar pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi, birokrasi yang berlapis, serta potensi penyalahgunaan data ketika proses pendaftaran dan validasi tidak didukung oleh kontrol internal dan eksternal yang memadai (Rachbini, 2023). Kondisi semacam ini menjadi tantangan implementasi yaitu program yang didesain secara sentral dapat berfungsi baik di daerah yang memiliki kapasitas administrasi dan infrastruktur, namun kurang efektif di wilayah terpencil atau daerah dengan keterbatasan akses perbankan. Sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan jaminan dan data administrasi. Dengan demikian, pandemi memperparah kondisi struktural UMKM yang sebelumnya sudah lemah. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan harus menimbang tidak hanya hasil keluaran (jumlah bantuan tersalurkan), tetapi juga hasil nyata di lapangan seperti kemampuan usaha untuk mempertahankan produksi, mempertahankan tenaga kerja, dan kembali ke jalur permintaan normal (Wibowo & Kertati, 2022).

Evaluasi terhadap pelaksanaan BPUM menunjukkan bahwa kebijakan ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Pelaksanaan BPUM di beberapa daerah mengalami hambatan validasi data dan koordinasi antarinstansi, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran. Rendahnya akurasi data penerima serta kurangnya transparansi dalam proses verifikasi menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran (Fauziah et al., 2022). Sementara itu, lemahnya pengawasan di tingkat daerah berpotensi menimbulkan duplikasi penerima bantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas BPUM tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga oleh kesiapan administrasi, kualitas basis data UMKM, serta tata kelola birokrasi yang baik di tingkat pelaksana daerah (Roziah & Rahaju, 2022).

Pemerintah memiliki peran utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan BPUM. Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pemerintah menetapkan kriteria penerima, mengalokasikan anggaran dari APBN, serta menyalurkan bantuan melalui lembaga keuangan milik negara. Namun, di tingkat operasional, tantangan muncul dari keterbatasan kapasitas administratif dan perbedaan kemampuan antar daerah dalam mengelola verifikasi data. Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial sering kali terhambat oleh koordinasi yang lemah antar instansi pelaksana (Mondong et al., 2022).

Stakeholder yang terlibat dalam kebijakan BPUM mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan penyalur (seperti BRI dan BNI), serta pelaku UMKM. Pemerintah pusat berperan dalam perumusan dan penganggaran kebijakan, pemerintah daerah menjalankan fungsi verifikasi dan sosialisasi, sementara lembaga keuangan menyalurkan dana secara langsung kepada penerima. Keterlibatan multi-stakeholder penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan mengurangi kesenjangan implementasi antar wilayah (Kasnelly & Ahmad Luthfi, 2021).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi kebijakan alternatif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan. Salah satunya adalah penerapan sistem *integrated UMKM database* yang memadukan data antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan guna meningkatkan akurasi pendataan penerima. Selain itu, pelaku usaha perlu diperkuat melalui program pelatihan digital, pendampingan bisnis, dan peningkatan akses terhadap pembiayaan berbasis teknologi. Adanya penerapan *financial technology* dalam sektor mikro dapat menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses ke pasar digital (Salsabila & Yuhertiana, 2025).

Secara ekonomi, kebijakan BPUM memberikan dampak positif terhadap stabilitas sektor mikro dan daya beli masyarakat. Bantuan tunai dari BPUM membantu pelaku usaha mempertahankan operasional selama pandemi. Meskipun bantuan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional jangka pendek, hal tersebut tetap berkontribusi pada pencegahan penutupan usaha massal. Secara sosial, kebijakan ini juga mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Secara umum, program bantuan modal kerja bagi pelaku usaha sangat membantu mereka untuk bertahan selama masa pandemi. Sebagian besar penerima bantuan menggunakan uangnya untuk membeli bahan baku dan peralatan produksi. Beberapa orang juga menggunakan dana bantuan untuk keperluan lain, seperti membayar utang, belanja, menabung, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan (Hermawan, 2022).

Indikator keberhasilan BPUM dapat diukur dari tiga aspek utama: ketepatan sasaran, peningkatan pendapatan penerima, dan keberlanjutan usaha. Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan rasio realisasi penyaluran terhadap target sebagai indikator efisiensi, sedangkan survei lapangan mengukur tingkat peningkatan omzet usaha mikro. Evaluasi berbasis data empiris sangat penting untuk memastikan kebijakan publik tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan *evidence-based policy* yang diterapkan dalam evaluasi BPUM dapat memperkuat akuntabilitas kebijakan di masa mendatang (Kemenkop UKM et al., 2021).

Jika dibandingkan dengan negara lain, kebijakan Indonesia dalam membantu UMKM selama pandemi tergolong cukup inklusif. Malaysia melalui *Prihatin Economic Stimulus Package* memberikan subsidi upah dan pembiayaan modal kerja dengan kolaborasi sektor swasta, sementara Thailand melalui *Digital Economy Promotion Agency* (DEPA) fokus pada digitalisasi UMKM melalui pelatihan daring. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berfokus pada bantuan tunai langsung, sedangkan negara lain mulai bergeser ke arah

pemberdayaan digital. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan bantuan langsung dengan transformasi digital yang berkelanjutan (Yudistira & Jesasta, 2022).

Kebijakan BPUM juga memiliki keterkaitan kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-8 mengenai “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” serta tujuan ke-10 tentang “Pengurangan Ketimpangan.” Melalui dukungan terhadap usaha mikro, kebijakan ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan inklusi ekonomi masyarakat. Namun, seperti dikemukakan oleh kebijakan publik yang efektif harus melampaui pemulihan jangka pendek dan diarahkan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan BPUM menjadi langkah penting agar program bantuan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Ramadhan et al., 2024).

KESIMPULAN

Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan kebijakan publik strategis yang dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini berhasil menyalurkan dana bantuan secara penuh kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan dilanjutkan pada tahun 2021 dengan target realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPUM telah berjalan secara prosedural dan mampu menjangkau kelompok usaha yang membutuhkan bantuan modal kerja.

Secara umum, BPUM memberikan dampak positif terhadap ketahanan pelaku usaha mikro selama masa pandemi. Bantuan ini membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksinya, memenuhi kebutuhan bahan baku, dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah penurunan permintaan pasar. Mayoritas penerima memanfaatkan dana untuk keperluan produktif, sementara sebagian kecil menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran utang atau biaya pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BPUM terbukti bermanfaat dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemulihan sektor UMKM yang terdampak pandemi. Program ini menjadi bukti konkret peran negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi mikro serta memperluas inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Ke depan, pemerintah perlu meningkatkan akurasi data, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan mengintegrasikan kebijakan bantuan dengan program pemberdayaan serta digitalisasi UMKM agar BPUM dapat terus berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), pemerintah perlu menyesuaikan kembali bentuk bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat serta memastikan adanya pendampingan terkontrol agar dana benar-benar dimanfaatkan secara produktif. Pedoman pelaksanaan program juga perlu diperjelas, sehingga pelaku usaha mikro menggunakan bantuan sesuai batasan yang ditetapkan dan berfokus pada pengembangan usaha, bukan keperluan konsumtif.

Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antara BPUM dan program pemberdayaan UMKM lainnya agar tidak terjadi penerimaan ganda dan bantuan lebih tepat sasaran. Koordinasi antarkementerian dan lembaga harus ditingkatkan agar kebijakan tidak tumpang tindih, disertai mitigasi risiko yang dilakukan sejak tahap pendaftaran hingga evaluasi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui perbaikan sistem data terpusat, verifikasi dengan prinsip satu

NIK–satu usaha–satu rekening, serta pembentukan saluran pengaduan publik agar pelaksanaan program lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, A. K., Salsabila, A. N., Widiyanti, F. D. A., Winasis, R. Z., & Darmastuti, I. (2022). Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro sebagai Upaya Mempertahankan Usaha Mikro di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.01.01>
- Fitriyanti, K. (2022). *Implementasi Program Bpum Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun* [Skripsi]. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20, 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>
- Iin Esti Indraswanti, B., & Sunoto. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM KOTA BENGKULU DI ERA EKONOMI DIGITAL. *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 6(1), 50–69.
- Kasnelly, S., & Ahmad Luthfi, H. (2021). PERANAN PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI NASIONAL. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02, 352–355.
- Kemenkeu. (2020). *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*.
- Kemenkop UKM, & TNP2K. (2021). *Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi COVID-19*. https://kms.kemenkopm.go.id/index.php?p=show_detail&id=550&keywords
- Kemenkop UKM, TNP2K, & Bapennas. (2021). *Sistem informasi data tunggal UMKM : usulan peta jalan pengembahan basis data UMKM*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. <https://kms.kemenkopm.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=694&bid=478>
- Kurniawan, C., & Adji, A. (2024). DAMPAK PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145–159. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3287>
- Mondong, A. F., Tulusan, F. M. G., & Plangiten, N. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UMKM TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Administrasi Publik*, 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38181>
- Purmiyati, A., Berma, M., Abdul Talib, B., & Sabila Rakhima, M. (2018). Capital Strengthening of Micro-enterprises for Poverty Reduction in East Java. *KnE Social Sciences*, 3(10). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3454>
- Putra, A. P., & Aristyanto, E. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UMKM BERBASIS DIGITAL LITERACY DI KAMPUNG LOGAM NGINGAS KABUPATEN

SIDOARJO. *Jurnal Sinergitas PkM Dan CSR*, 5(3), 2021.
<https://doi.org/10.19166/jspc.v5i1.4713>

- Putra, A. P., & Murti, A. B. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Critical Realism Pada Disruption Di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.824>
- Rachbini, E. M. (2023). *Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021: UMKM dan Ekonomi Digital*.
- Rahim, A., Karmeli, E., & Paramita, S. (2021). PENGARUH BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) TERHADAP PENDAPATAN UMKM (Studi Pada UMKM di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9, 67–74. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.67-74>
- Ramadhan, S., Fitri, H., Suganda, D. A., & Said, A. L. (2024). *KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia. <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/454/1/K%20231%20-%20%28FINISH%20LAYOUT%29%20Kebijakan%20Publik%20dan%20Pembangunan%20Berkelanjutan.pdf>
- Roziah, E., & Rahaju, T. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI STUDI DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK. *Publika*, 10, 969–980. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p969-980>
- Salsabila, F. F., & Yuhertiana, I. (2025). TREN DAN POLA PENELITIAN DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM: PERSPEKTIF BIBLIOMETRIK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(1). <https://doi.org/10.31932/jpe.v10i1.4401>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudo, K. E. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Syntax Idea*, 2, 26–40. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339>
- Utami, N. (2022). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BPUM UNTUK MEMPERTAHANKAN USAHA MIKRO DI MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Utilitas*, 8(1), 72–79. <https://doi.org/10.22236/utilitas.v8i1.8624>
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 01. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>
- Wibowo R, D. sri. (2021). MENGUNGKIT DAYA SAING UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Lemhannas RI*, 9, 125–137. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.420>
- Yudistira, A., & Jesasta, D. A. (2022). COVID-19 DAN RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI LIMA NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4, 284–291.
- Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Cooperative Resilience during the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence. *Sustainability*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/su14105839>